

ИЧАН-КАЛА, ПОСТРОЕННАЯ В XVIII-XIX ВЕКАХ НА ЮЖНОЙ ОКРАИНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Давлетмуратов Куралбай Хожамуратович

Узакбаев Чингисбек Бахтияр углы

ассистент и студент кафедры дистанционного обучения точным и естественным наукам

Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.

tel.+998913845403, tel.+99890-707-00-76

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14968253>

Аннотация. В статье раскрыты вопросы о Ишан-Кале это историческое поселение центр исламской культуры, которое располагалось в низовьях Аральского моря построенное XVIII-XIX вв нашей эры. Это место было важно как в культурном, так и в стратегическом плане, и его развитие связано с несколькими аспектами, среди которых важность для торговли, влияние исламской культуры и социальная структура.

Ключевые слова. «сиёҳ кулоҳон» «черные клобуки» бурқа, ийшан, халқабод.

ICHAN-KALA, BUILT IN THE 18TH-19TH CENTURIES ON THE SOUTHERN EDGE OF THE ARAL SEA

Abstract. The article explores Ishan-Kala, a historical settlement and center of Islamic culture located in the lower reaches of the Aral Sea, built in the 18th-19th centuries AD. This place was important both culturally and strategically, and its development is linked to several aspects, including its importance for trade, the influence of Islamic culture, and the social structure.

Key words. "siyoh kulohon," "qora klobuki," "burqa," "ishon," "xalqobod."

"У нас есть великая история, достойная восхищения.

У нас есть великие предки, достойные восхищения."

Президент Шавкат Мирзиёев

Хотя численность каракалпакского народа может показаться значительно меньше по сравнению с некоторыми тюркскими племенами, глубокий взгляд на историю показывает, насколько великой историей обладает этот народ. В персидских источниках встречается слово "siyoh kulohon," что указывает на значительную древность слова "каракалпак." Мы знаем, что персидское слово "siyoh" означает "черный," а слово "kuloh" - "головной убор."

Название этого народа, известного в славянских источниках как "черные клобуки," соответствует русскому этническому слову "черная шапка." Огузы называли каракалпаков "кара-капаклы," а в смешанной местности с кыпчаками - "кара борыклы," что в переводе с

древнетюркского означает "черные шапки." Махмуд Кашгари в одном из своих произведений пишет: "Без головы не будет бурыки, без коня не будет тюрка," то есть там, где есть голова, обязательно будет шапка, а там, где есть тюрк, обязательно будет рядом с ним перс. Таким образом, персы жили по соседству с каракалпака.

По мнению многих ученых, проводивших научные исследования по истории каракалпаков, потомки каракалпаков жили вокруг Аральского моря и сформировались здесь как народ. Согласно данным греческих авторов, древнейшими предками каракалпаков были аппасиды, предшествовавшие массагетам и печенегам, и предполагается, что они в последнее время были тесно связаны с огузами и печенегами.

Согласно выводам историка П. П.Иванова, этническое понятие "калпак" встречается в приграничных районах Хорезма уже в XI веке. В X-XI веках печенежские племена разделились: одна часть (тюркская группа), а другая часть осталась на берегах Аральского моря.

Каждый человек, впервые ступивший на землю пустынных районов Каракалпакстана, видит руины древних городов, оборонительных сооружений, крупных дворцов, ручьи различных каналов, использованных для орошения в древние времена, следы древних полей и виноградников, разбросанные обломки глиняной посуды. Пустыни выстроились в просторный музей на открытом воздухе. Эти великолепные памятники рассказывают о бурлящей жизни народов, живших в этом регионе в древние времена.

Исторические источники в пустынях и их прошлое привлекали внимание многих выдающихся ученых-востоковедов и географов с древних времен. Тот факт, что процветающие поселения превратились в бесплодные пустыни из-за засухи, не вызвал никаких подозрений у исследователей.

В засушливых климатических условиях Южного и Восточного Приаралья жизнь и процветание хозяйства зависели исключительно от искусственного орошения. Вода стала единственным источником жизни. Великие реки Средней Азии, Амударья и Сырдарья, орошали эту местность с древних времен. История племен и народов, населявших южную и восточную окраины Аральского моря, на протяжении тысячелетий тесно связана с замечательной историей этих двух рек. Амударья, протекая через дельту вокруг Сарыкамыш, впадала в озеро Сарыкамыш. Затем эта вода пересекала реку Узбой и Каракумы, достигая до Каспийского моря. Амударья, протекая через дельту Акшадарьи, расположенную к востоку от нынешней дельты, впадала в Аральское море. А дельта, называемая Приаральем, образовала современный путь Амударьи. История всех долин Амударьи и Сырдарьи за последние пять с половиной тысяч лет тесно связана с историей человечества.

На древних этапах истории, когда люди были зависимы от природы и делали первые шаги к ее освоению, жизнь людей была тесно связана с природно-географическими условиями местности, где они жили. Древняя история народов, живших на юге Аральского моря, была непосредственно связана с течением реки Амударья через Акшадарью, а затем через дельты Приаралья. В начале XVIII века на территории Каракалпакстана значительно усилились религиозные взгляды, и в то время было построено множество медресе, мечетей и небольших городов для религиозного образования. Одним из таких священных мест является Ичанкала (Ичанкала).

Ичан-кала расположена примерно в километре к юго-востоку от современного города Халкабад. Город Халкабад издавна занимает важное место в экономической, географической, исторической и культурной жизни каракалпакского народа. Населенный пункт, получивший название Халкабад, сформировался в начале XX века и официально получил название города в 1986 году. Однако история Халкабада тесно связана с историческим памятником XIX века - Ичанкалой. В настоящее время большая часть стен старого города обрушилась, сохранились лишь незначительные стены. Часть города разброшена превратилась в кладбище.

Согласно информации в работе каракалпакского историка Ерназара Усенова, посвященной этому городу, крепость Ичанкала находится в XIX веке.

Строительство началось во второй половине века. Он был одним из торговых и культурных центров Средней Азии. В этот период в городе были построены различные архитектурные сооружения, мечети, медресе и торговые центры. Вокруг города были установлены оборонительные стены и ворота, что обеспечило безопасность. Там были построены медресе, мечеть, библиотека, студенческое общежитие и караван-сарай. В это время в городе собралось много грамотных и религиозно образованных людей. Многие дети и студенты пришли учиться в медресе. Несмотря на то, что памятник Ичан-Кала был построен в середине XVIII века, он не до конца сохранился. Есть много причин, по которым город плохо сохранился. В СССР на территории Средней Азии, в частности в Узбекистане, особенно в Каракалпакстане, были реализованы крупные сельскохозяйственные проекты по увеличению производства хлопка. Это привело к появлению хлопковых плантаций и оказало значительное воздействие на окружающую среду. Это привело к высыханию Аральского моря и рек, опустыниванию земель и разрушению культурных и археологических объектов.

ярким примером этого является исчезновение таких древних городов и поселений, как Ичан-Кала, город на Великом шёлковом пути, который был важным культурным центром и центром науки и образования. К сожалению, некоторые из них утратили своё значение и были забыты. В некоторых случаях эти города были заброшены или скрыты под песками, в других они были разрушены в результате ирригационных систем, которые сильно изменили местные экосистемы.

На месте крепости Ичан кала в XVIII веке существовала небольшая деревня, а позже на месте этой деревни была построена крепость Эшон. История строительства этого города связана с именем Имама Ичана (Имамуддина Каипназар бия), жившего в XVIII-XIX веках. Он был отцом Атагула Эшона, который построил Ичан калу. Имам ичан сам учился в медресе Хивы и Бухары. Он был человеком, обладавшим глубокими религиозными знаниями.

Указом хана Хивы Мухаммада Рахимхана имам-ичан был назначен советником по делам религий в Хивинском ханстве. Позже Имам Ичан обучил своих сыновей в хивинских медресе и женил их. Старший сын Имама Ичана, Отагулла, начал строительство Ичан-Калы на ее нынешнем месте, следуя первоначальному образцу городов Ишон и Дишон (внутреннего и внешнего значения) в Хиве. Строить крепость на месте, где жила эта деревня, было непросто, но целью Отагуллы Ичана было сделать себе имя, подобно медресе Мир-Араб и Лабиховуз в Хиве и Бухаре. Строительство началось, и ворота и колонны, привезенные из Хивы, были установлены в мечетях и медресе Ичан-Калы. Камни для городских столбов были привезены из Каратау. Для строительства стен были отобраны сильнейшие юноши из деревни, и они начали возводить крепостные стены толстыми стенами. Состояние Ичан-Калы составляет 30-35 процентов, остатки города до сих пор использовались для различных целей. Заключение статей, посвященных городу Ичан кала, демонстрирует его значение как историко-культурного центра в прошлом. Расположение в низовьях Аральского моря привело к изменениям в экологической ситуации, в том числе к тому, что восстановление Ичан-Калы по разным причинам затянулось, и впоследствии сельское население восстановило обрушившиеся части города. После этого восстановлению Ичан-Калы не уделялось должного внимания. Ичан-Кала, когда-то центр духовности, сейчас превратился в руины. После того, как крепость была покинута, многие деревни вокруг неё также опустели, и названия многих деревень вокруг этой территории указывают на их связь с земледелием и садоводством. Покидание многих деревень может быть вызвано не только политическими факторами, но и изменением водного русла.

REFERENCES

1. Президент Шавкат Мирзиёев 2018 йил 28 декабрда парламентга йўллаган Мурожаатномасида «Буюк аллома ва адибларимиз, азиз авлиёларимизнинг бебаҳо мероси.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. Т.: Ўзбекистон, 2017
3. Ergashev Q, Hamidov X. Ózbekstan tarixi. - Toshkent: Óafur Gulom, 2018.
4. Qaraqalpaqstanniń jańa tariyxı. -N.2003.
5. Mambetullaev M. Turebekov.M. Yusupov.O Qaraqalpaqstan tariyxı N.2011
6. Kamalov S. Qaraqalpaqlardin` xaliq bolip qa`liplesiwi ha`m onin` ma`mleketshilik tariyxinan. No`kis. 2001.
7. Shamambetov B., Yusupov O. Ozbekstan ha`m Qaraqalpaqstan xalıkları tariyxı boyınsha derekler. N 1995.
8. Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Т., Шарқ. 2000.
9. С.П.Толстов Древний Хорезм.Москва 1948 год.
10. Я.Г. Гулямов История орошения Хорезма с древнейших времён до наших дней,Ташкент 1957г
11. П.П. Иванов Удельнке земли Сейид-Мухаммед хана Хивинского(1856-1865гг.) Записки ИВ АН СССР.Москва 1975